

SIRDARYO TURIZMI HAQIDA

Qilichev Zoyir Toxir o'g'li

Sirdaryo viloyati Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651959>

Annotatsiya: Hozirgi zamonda globallashuv jarayoni, xalqaro axborotlar, aloqa, transport-logistikava raqamli iqtisodiyot tizimining takomillashuvi turizm sohasini barqaror rivojlantirib, dunyoningyetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirdi hamda uni xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirdi.

Shu sababli bu maqolada jahondagi zamonaviy turizm va uning qulayliklari haqida. Sirdaryo viloyati turizmi haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: turistik xizmat turlari, Tibbiyot turizmi, ziyorat turizmi, Ekoturizm

Аннотация: Нынешний процесс глобализации, совершенствование международной информации, связи, транспорта и логистики и цифровая экономика неуклонно развивали индустрию туризма, сделали ее одной из ведущих мировых отраслей и повысили ее международный престиж. Именно поэтому эта статья о современном туризме в мире и его удобствах. Краткая информация о туризме в Сырдарьинской области.

Ключевые слова: виды туристских услуг, медицинский туризм, паломнический туризм, экотуризм.

Abstract: The current process of globalization, the improvement of international information, communications, transport and logistics and the digital economy has steadily developed the tourism industry, made it one of the world's leading industries and increased its international prestige. That is why this article is about modern tourism in the world and its conveniences. Brief information about tourism in Syrdarya region.

Keywords: types of tourist services, medical tourism, pilgrimage tourism, ecotourism

Tibbiyot turizm yo'nalishida zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan tibbiyot muassasalari, tuyachilikni rivojlantirish orqali tuya suti va qumron mahsulotlarini ko'paytirish, urologiya va zamonaviy diagnostika maskanlarini barpo etish rejalashtirilgan.

Qo'shni viloyatlardan dam olish va sog'lig'ini tiklash maqsadida tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun sog'lomlashtirish maskanlaridan samarali foydalanish orqali tibbiy turizmni, xususan klinikalar faoliyatini yanada rivojlantirish choralari ko'rilib, natijada viloyatga zamonaviy jihozlar va asbob-uskunalar keltirilib, doimiy yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, viloyat byudjetiga soliq tushumi tushishi ta'minalanadi.

Ma'lumot uchun: Viloyatda joylashgan viloyat Ko'z kasalliklari dispanseriga qo'shni Qozog'iston, Tojikiston Respublikalaridan bir necha ming sayyohlar o'z sog'lig'ini tiklash maqsadida tashrif buyurmoqda.

Ekoturizm yo'nalishida Sirdaryo daryosi bo'yida hamda "Barxan", "Chinor", "Kalgansir" dam olish maskanlarida qo'shimcha kottejlar, biotualetlar hamda bolalar uchun ko'ngilochar va o'yin maydonchalarini tashkil etish va otlarda sayr qilish joylarini tashkil etish belgilangan.

Sirdaryo tumanining xush manzara tabiat yonidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosi yoqasida xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun baliq ovlash va ovchilik yo'nalishini rivojlantirish natijasida viloyatga xorijiy va mahalliy turistlar oqimi ko'payib, mavsumiy 20 nafar ish o'rinlari yaratiladi.

Shuningdek, "Kalgansir" davlat o'rmon-ov xo'jaligida "Elektro apparat zavodi" MChJ tomonidan 350 gektar er maydonida umumiy loyiha qiymati 404,0 mlrd. so'mlik eko dam olish maskani barpo etilmoqda. Loyiha 2021 yil 2-choragida foydalanishga topshirilishi belgilangan.

Ziyorat turizmi yo'nalishida. "Ko'xna Xovos" arxeologik yodgorligini respublika va chet el OAVlarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib qilish va sayyohlar oqimini ko'paytirish. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda "Ko'xna Xovos" arxeologik yodgorligini YuNESKOning Butun jahon madaniy meros ob'ektlari ro'yxatiga kiritish choralarini ko'rish. Guliston davlat universiteti tarix fani o'qituvchilari, fan nomzodlari bilan hamkorlikda viloyatda aniqlanmagan ziyoratgoh maskanlarni aniqlash ustida keng izlanishlar olib borish. Xovos tumani hokimligi va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda "Ko'xna Xovos" arxeologik yodgorligi hududiga yaqin hududda xorijiy va mahalliy sayyohlarni uzoq muddat olib qolish maqsadida o'zbekona urf-odatlar asosida barpo etilgan oilaviy mehmon uylarini, suvenir do'konlar, milliy azaliy va yo'qolib borayotgan taomlarni tayyorlaydigan "O'zbek oshxonasi"ni tashkil etish. Respublikadagi barcha faol turoperatorlar bilan aloqalar o'rnatib, "Ko'xna Xovos" arxeologik yodgorligini turmarshrutlarga kiritish. Respublikadagi faol turoperatorlar bilan ichki turizmni rivojlantirish maqsadida hamkorlikda faoliyat olib borish.

Shu bilan birga, infratuzilma, jumladan mehmonxona xizmati, ovqatlanish shoxobchalarini, ko'ngilochar maskanlar tashkil etish va yodgorlik M-34 avtomagistral yo'l bo'yida joylashganligini hisobga olib, katta yo'l bo'yiga katta hajmdagi LED ekranini o'rnatish va muntazam ravishda arxeologik yodgorlik to'g'risidagi videoroliklarni qo'yib borishni rejalashtirilgan.

Viloyatda turizmni rivojlantirishda turistlar uchun turli xildagi yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish samarali natija beradi. Misol uchun viloyat bo'ylab qisqa ya'ni 1 va 2 kunlik sayoxat marshrutlarini ko'rib chiqamiz.

Sirdaryo viloyati bo'ylab sayohat bir kunlik turistik marshruti asosan avtobus orqali amalga oshiradi. Uning qisqacha mazmuni quyidagilardan iborat. Sayohat dasturi davomida, Guliston shahrida joylashgan viloyat tarixi va madaniyati muzeyi, Boyovut tumanidagi Usmon Yusupov xotira majmuasi, Yangier shahridagi "Yangier sanatoriysi", Xovos tumanidagi O'lkashunoslik muzeyiga, "Ko'xna Xovos tepaligi" arxeologik yodgorligi va muqaddas ziyoratgohlari, Sardoba tumanidagi "Yog'ochli Sardoba" arxeologik yodgorligiga sayohatlar uyushtiriladi.

Hozirgi kunda Sirdaryo viloyati o'zining geografik joylashuvi, ya'ni qadimdan Buyuk Ipak yo'li, hozirda esa poytaxtni turizm markazlari bo'lgan Samarqand, Buxoro, Xiva kabi chorrahasida turgani, uning tabiati, jo'jaligi va aholisining o'ziga xos madaniy merosga egaligi uni mustaqil turistik ob'ekt sifatida qarashga olib keldi. Viloyatda 78 ta turistik ob'ekt ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 18 tasi arxeologik yodgorliklar, 15 tasi arxitektura yodgorliklari, 41 tasi monumental san'at yodgorliklari hamda 4 tasi diqqatga sazovor joylardir. Unda turistlarni joylashtirish joylari hozirda 18 ta, o'rinlar soni esa 1042 tani tashkil etmoqda. Viloyat hududida 1 ta muzey (eksponat fondi 1296 ta), 1 ta teatr, 4 ta madaniyat va istiroxat bog'lari mavjud. Muzeyda turli eksponatlar mavjud.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonining 3-ilovasidagi «yo'l xaritasi»ga binoan Sirdaryo viloyatida: Guliston shahrida "Bilimdonlar maskani" atrofida rassomlar, dizaynerlar, yosh havaskor sana'tkorlar va hunarmandlar uchun mahsus joy ajratish; velosipedlar uchun maxsus yo'laklar barpo etish; Oqoltin tumanidagi «Yangi Toshkent» mahallasida «Sardoba muzeyi»ni tashkil etish; gastroturizmni rivojlantirish uchun «Oshpazlar uyushmasi» tashkil etish va «Taomlar festivali» doimiy ravishda o'tkazish; Sayxunobod tumani «Robot SIU» hududidagi Sayxun qo'riqxonasini Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tasarrufiga o'tkazish; oilaviy mehmon uylarini tashkil etish uchun «Har bir oila-tadbirkor» davlat dasturiga kiritish; xalqaro avtomagistral yo'l bo'ylarida turistik ob'ektlarni barpo etish uchun tadbirkorlarga er maydoninsh ajratish; barcha tuman va shahar hokimliklarida turizm yo'nalishida bir nafar xodim uchun shtat birligini ajratish; barpo etiladigan ekoturizm ob'ektlarini davlat xususiy sherikchiligi asosida amalga oshirish; «Ko'hna Xovos» ziyoratgohini YuNESKOning Butun jahon madaniy meroslar ro'yhatiga kiritish; turistik ob'ektlarga olib beruvchi ichki yo'llarni

ta'mirlash va asfalt qoplamasini yotqizish; OAV orqali targ'ibot ishlari uchun mablag' ajratish rejalashtirilgan

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.08.2019 yildagi farmoni
2. Turizm va uni Sirdaryo viloyatida rivojlantirishning geografik jihatlari (A.Nig'matov, A.Yuldashev, L.Qarshiboyeva)
3. Xalqaro turizm darslik (Mamatqulov X.M., Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B.)
4. Turizm asoslari (Murodjon Mirzayev, Mahbuba Aliyeva)
5. Internet saytlari: WWW.Ziyonet.uz. WWW.google.ru www.stat.uz